

BAZIS SO‘ZLARNI ANIQLASH: O‘ZBEK TILIDAGI SINONIMLAR QATORI MISOLIDA

Sobirova Shoira Olimboyevna

Urganch davlat universiteti magistranti

sobirova.shoira@urdu.uz

Annotatsiya. *Mazkur maqolada O‘zbek tilidagi sinonimlarning bazis so‘zlarini aniqlash va ularni turli uslubiy xususiyatlariga ko‘ra guruhlash masalasi ko‘rib chiqilgan. Tadqiqot davomida www.sinonim.uz saytining sinonimlar qatoridan foydalanilib, har bir sinonim qatori chuqur tahlil qilingan va ular uslubiy, nutqiy xususiyatlarga ko‘ra tasniflangan. Ushbu maqolada sinonimlarning uslubiy xususiyatlarini ajratib ko‘rsatish, ularning asosiy so‘zlarini aniqlashda A. Hajiyeving “O‘zbek tili sinonimlarining izohli lug‘ati”, Nizomiddin Mahmudovning “O‘zbek tili sinonimlarining izohli lug‘ati” va “Hozirgi o‘zbek tili faol so‘zlarining izohli lug‘ati” asarlari asosiy manbaa sifatida foydalanilgan. Ushbu ish o‘zbek tilining sinonimlar tizimining strukturasi chuqurroq o‘rganish va tilshunoslikda foydalanish uchun muhim amaliy qiymatga ega.*

Kalit so‘zlar: *sinonim, bazis so‘z, uslubiy xususiyatlar, sinonimlarning izohli lug‘ati, o‘zbek tili.*

Аннотация. *В данной статье рассматривается вопрос определения базисных слов среди синонимов узбекского языка и их классификации по различным стилевым характеристикам. В ходе исследования были использованы синонимические ряды с сайта www.sinonim.uz, каждый из которых был тщательно проанализирован и классифицирован с точки зрения стилистических и речевых особенностей. В данной статье стилистические характеристики синонимов выделены, а их основные слова определены на основе трудов А. Хаджиева «“O‘zbek tili sinonimlarining izohli lug‘ati”», Низомиддина Махмудова «O‘zbek tili sinonimlarining izohli lug‘ati» и «Hozirgi o‘zbek tili faol so‘zlarining izohli lug‘ati». Данная работа имеет важное практическое значение для более глубокого изучения структуры системы синонимов узбекского языка и её применения в лингвистике.*

Ключевые слова: *синоним, базисное слово, стилевые характеристики, толковый словарь синонимов, узбекский язык.*

Annotation. *This article examines the identification of basis words among Uzbek synonyms and their classification according to various stylistic features. The study utilized synonym rows from the website www.sinonim.uz, with each row being thoroughly analyzed and classified based on stylistic and speech characteristics. The*

article highlights the stylistic properties of synonyms and determines their basis words based on the works of A. Hajiyeu's "O'zbek tili sinonimlarining izohli lug'ati", Nizomiddin Mahmudov's "O'zbek tili sinonimlarining izohli lug'ati", and "Hozirgi o'zbek tili faol so'zlarining izohli lug'ati". This research has significant practical value for a deeper understanding of the structure of the Uzbek synonym system and its application in linguistics.

Keywords: *synonym, basis word, stylistic features, explanatory dictionary of synonyms, Uzbek language.*

Kirish. O'zbek tilida sinonimlar, ularning ma'nosi va uslublari to'g'risida bir qancha ilmiy tadqiqotlar mavjud. Sinonimlar, asosan, bir-biriga o'xshash ma'no ifodalovchi, lekin nutqda turlicha kontekstda ishlatiladigan so'zlar sifatida tavsiflanadi. O'zbek tilining boy leksik tizimida sinonimlar bazis so'zlarini aniqlash masalasi hali ham to'liq o'rganilmagan. Ushbu maqola, sinonimlar qatoridagi bazis so'zlarni aniqlash va ularning uslubiy xususiyatlarini tahlil qilishga bag'ishlangan. A. Hajiyeu va Nizomiddin Mahmudovning "O'zbek tili sinonimlarining izohli lug'ati" kabi asarlari asosida olib borilgan ilmiy izlanishlar bu soha uchun muhim ilmiy manba hisoblanadi.

Tilshunoslikda sinonimlar tizimini o'rganish muhim yo'nalishlardan biri sanaladi, chunki tilning boyligi va ifoda vositalarining xilma-xilligi aynan sinonimlar orqali namoyon bo'ladi. Biroq sinonimlar qatorida qaysi so'z asosiy, ya'ni eng keng qo'llaniladigan va barcha uslublarga mos keluvchi bazis so'z ekanini aniqlash zaruriyati mavjud.

Tilshunoslikda sinonimlar guruhini to'g'ri tasniflash, ularning uslubiy xususiyatlarini belgilash va bazis so'zlarni ajratib ko'rsatish amaliy jihatdan muhimdir. Chunki til o'qitish, tarjima qilish va matnlarni tahlil qilish jarayonlarida sinonimlar tizimi muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, sun'iy intellekt va avtomatik matn tahlili sohasida ham sinonimlarni aniq tasniflash muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli, ushbu tadqiqot natijalari tilshunoslar, tarjimonlar va kompyuter lingvistikasi mutaxassislari uchun ham foydali bo'lishi mumkin. Mazkur maqolada sinonimlar qatorini chuqur tahlil qilib, ulardagi bazis so'zlarni aniqlash mezonlari asosida tasniflash masalasiga e'tibor qaratiladi.

Tilshunoslik va sun'iy intellekt sohalarida matnlarni tahlil qilish va asosiy so'zlarni aniqlash bo'yicha bir qator ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Xususan, o'zbek tilida bazis so'zlarni ajratish masalasiga oid ishlar so'nggi yillarda statistik va kompyuter lingvistikasi usullariga asoslanib olib borilmoqda. Misol o'laroq, Madatov va uning hamkasblari tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda bazis so'zlarni avtomatik aniqlashning turli usullari taklif etilgan. "A Technique for Automatic Extraction of Basis Words: A Case Study on 'Uzbek Primary School Corpus'" nomli maqolada

mualliflar o'zbek tilidagi matnlarda asosiy so'zlarni aniqlashning avtomatlashtirilgan texnikasini ishlab chiqishgan. Ushbu tadqiqotda statistik usullar va TF-IDF (Term Frequency-Inverse Document Frequency) texnikasi asosida dastlabki sinf o'quvchilari uchun mo'ljallangan matnlardagi eng muhim so'zlarni ajratish ishlari olib borilgan. Natijalar shuni ko'rsatdiki, TF-IDF modeli asosiy so'zlarni ajratishda samarali vosita hisoblanadi¹. Shuningdek, Madatovning *"TF-IDF usuli yordamida o'zbekcha matnning muhim qismini topish"* nomli maqolasida TF-IDF texnikasining o'zbek tilidagi matnlarni tahlil qilish va ularning semantik jihatdan muhim qismlarini aniqlashdagi roli o'rganilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, TF-IDF usuli matn tarkibidagi eng muhim so'zlarni tanlash va ularni bazis so'z sifatida ajratish uchun ishlatilishi mumkin². Ushbu tadqiqotlar bazis so'zlarni aniqlash va ularni statistik usullar yordamida guruhlash bo'yicha muhim ilmiy asoslar yaratgan.

Metodologiya

1. Sinonimlarning bazis so'zlarini aniqlash metodologiyasi

Sinonimlarning bazis so'zlarini aniqlashda bir necha metodlardan foydalanish mumkin. Bu jarayon tilshunoslikda turli xil usullarni talab qiladi, chunki sinonimlarning qo'llanilishi va ularning bir-biriga bo'lgan o'xshashligi ma'lum bir kontekstdan qat'i nazar, keng ko'lamda o'rganilishi kerak. Mazkur tadqiqotda asosiy metodologiya sifatida sinonim.uz saytidagi ma'lumotlar ishlatilgan. Bu sayt o'zbek tilidagi sinonimlarni to'plash va ularni guruhlash bo'yicha boy ma'lumotlar taqdim etadi. Tadqiqotda sinonimlar qatoridagi bazis so'zlar, ya'ni barcha uslublarda keng qo'llaniladigan va nutqda yuqori tezlikda ishlatiladigan so'zlar ajratildi. Bu so'zlarni aniqlashda ularning semantik xususiyatlari, qo'llanilish doirasi va kontekstdagi roli alohida e'tiborga olinadi.

Mazkur ishda www.sinonim.uz saytida keltirilgan barcha sinonimlar qatorlari yig'ilib, ular Excel formatida jadval ko'rinishida tasniflangan. Har bir sinonim qatori quyidagi mezonlar asosida tahlil qilindi:

- Sinonimlarning qo'llanish ma'nosini aniqlash;
- Qatorlardagi eskirgan so'zlarni ajratib ko'rsatish;
- Nutqda kam qo'llaniladigan so'zlarni belgilash;
- Kitobiy va rasmiy uslubda ishlatiladigan so'zlarni tasniflash;
- Sheva va og'zaki nutqqa xos so'zlarni ajratib ko'rsatish;
- Hamma uslubda qo'llanilishi mumkin bo'lgan eng ko'p ishlatiladigan so'zni bazis so'z sifatida belgilash.

¹ Khabibulla Madatov, Shukurula Bekchanov, Surayyo Khajibaeva. *A Technique for Automatic Extraction of Basis Words: A Case Study on "Uzbek Primary School Corpus"*.

² Madatov X.A. *TF-IDF usuli yordamida o'zbekcha matnning muhim qismini topish*.

Manba sifatida A. Hajiyevning “O‘zbek tili sinonimlarining izohli lug‘ati” va “Hozirgi o‘zbek tili faol so‘zlarining izohli lug‘ati” , Nizomiddin Mahmudovning "O'zbek tili sinonimlarining izohli lug'ati", shuningdek, o‘zbek tilshunosligidagi ilg‘or ilmiy maqolalar va filolog olimlarning fikrlaridan foydalanildi.

2. Sinonimlarning tasnifi va bazis so‘zlarni aniqlash jarayoni

Tadqiqot davomida quyidagi asosiy natijalar olingan:

- Eskirgan so‘zlar: Sinonimlar qatoridagi ayrim so‘zlar bugungi kunda kam qo‘llanilib, asosan adabiy yoki tarixiy matnlarda uchraydi. Masalan:

Sinonimlar qatori	Eskirgan so'z
damduz	damduz
indamas	
kamgap	
ming‘aymas	

Sinonimlar qatori	Eskirgan so‘z
dasisa	dasisa
makr	
nayrang	
firib	

Sinonimlar qatori	Eskirgan so‘z
davlatmand	
badavlat	
boy	
zangin	zangin

- Kitobiy va rasmiy uslubdagi so‘zlar:

Sinonimlar qatori	Kitobiy, rasmiy uslubda qo‘llaniluvchi
gul	
chekak	chekak

Sinonimlar qatori	Kitobiy va rasmiy uslubda qo‘llaniluvchi
g‘ubor	g‘ubor
to‘zon	
chang	
gard	gard

- Sheva va og‘zaki nutqqa xos bo‘lgan so‘zlar:

Sinonimlar qatori	Sheva va og'zaki ulubga xos so'zlar
barvaqt	
vaqtli	
erta	
vaxli	vaxli

- Nutqda faol foydalaniladigan soʻzlar: Har bir sinonim qatoridan maʼno jihatidan hamma uslubda qoʻllaniladigan va eng koʻp ishlatiladigan soʻz ajratib olindi. Masalan, “koʻngil”, “qalb”, “siyna”, “yurak”, “koʻkrak” sinonim qatori ichida “koʻngil” bazis soʻz sifatida belgilandi.

3. Ushbu uslubning ahamiyati. Sinonimlarni turli uslubiy jihatlar boʻyicha tasniflash va bazis soʻzlarni aniqlash adabiy va ilmiy tahlillarni boyitadi. Bu jarayon til oʻrganish va lingvistik izlanishlarda yangi imkoniyatlar yaratadi. A. Hajiyev taʼkidlaganidek, “Sinonimlar qatoridagi asosiy soʻzni belgilash orqali tilning uslubiy imkoniyatlarini kengroq ochib berish mumkin” (Hajiyev, 1981).

Xulosa. Mazkur tadqiqot natijalari Oʻzbek tilida sinonimlarni tizimli ravishda tahlil qilish va ularni amaliy uslubiy guruhlariga ajratish imkonini berdi. Ushbu ish natijalari tilshunoslik sohasidagi boshqa ilmiy ishlarda qoʻllanishi, shuningdek, oʻquv qoʻllanmalari va lugʻatlar tuzishda yordamchi manba boʻlishi mumkin. Kelajakdagi izlanishlarda sinonimlarning psixolingvistik va sotsiolingvistik jihatlarini oʻrganish maqsadga muvofiq boʻladi.

Manbalar

1. Hajiyev A. “Oʻzbek tili sinonimlarining izohli lugʻati”. “Fan” nashriyoti, Toshkent, 1981.
2. “Hozirgi oʻzbek tili faol soʻzlarining izohli lugʻati”. Toshkent, 2018.
3. www.sinonim.uz – Oʻzbek tilidagi sinonimlar maʼlumotlar bazasi.
4. Madatov X.A. *TF-IDF usuli yordamida oʻzbekcha matnning muhim qismini topish*. Ilm sarchashmalari. 2024
5. Khabibulla Madatov, Shukurla Bekchanov, Surayyo Khajibaeva. *A Technique for Automatic Extraction of Basis Words: A Case Study on “Uzbek Primary School Corpus”*.